

Bùi Quang Khiêm

BÙ NHÌN

Xóm người đông lên, ruộng vườn mở mang ra phía xóm chim. Ban đầu thì ổn, sau đó rắc rối bắt đầu kéo đến. Tụi chim tranh thủ thu hoạch hoa lợi từ chuối, na, tói rau và rồi cả lương thực như ngô. Người trong xóm bèn dựng các ông Bù Nhìn dữ tợn, tay chân ghèu ngào, khiến lũ chim rất sợ, không dám bén mảng. Nhưng, rồi chúng cũng phát hiện ra Bù Nhìn chẳng qua là thứ rom, tre quen thuộc, nên lại tiếp tục đánh chén.

Không khí thù địch lên cao. Chẳng bao lâu, vệ sĩ canh vườn mới xuất hiện, kết quả của thời đại công nghệ số: rô-bốt. Bọn “người” này tinh vi, vật liệu tốt, tư thế hiên ngang. Đặc biệt, mỗi rô-bốt được trang bị nhiều phương tiện chiến đấu với bọn chim.

Thôi, thế là toi đời. Còn đâu rau màu, hoa quả... Bọn chim hết cách, đến hỏi cao kê của Bói-Cá. Nhiều kinh nghiệm, lại theo dõi kỹ thời sự công nghệ, Bói-Cá nói:

- Chúng bay gặp kẻ thù 4.0 rồi. Không nghiên cứu kỹ không được. Phải tìm hiểu kỹ hành vi, may ra mới có cách đối phó.

Một cơ sở trinh sát viên được cử ra thăm dò, về báo tình hình.

Sẻ: Chúng bắn đủ thứ đạn súng, đứng cách 50 mét là chết hết cả rồi.

Xóm chim xanh mặt.

Sáo: Bọn rô-bốt khiếp lắm, thích cao là vọt cao, thích to là tự phình to.

Cà đám lè lưỡi.

Cò: Úi giờ, ăn thua gì, bọn nó còn quát ra siêu âm. Dơi bay qua còn rụng xuống, nói gì chim.

Bọn chim chúm mắt, bịt tai.

Chim Sâu: Lại có mùi hăng hắc, như chất độc hóa học. Cách vài chục thước đã thấy gián, sâu, bướm nằm la liệt.

Khởi phải tả nỗi kinh hoàng ám ảnh xóm chim. Nghe xong Bói-Cá bóp trán hồi lâu, thở dài:

- Ghê thế này, thì hết đường rồi. Cách cuối cùng là thuê bọn Chuột cố vấn. Bọn này vốn giỏi tránh bẫy, lại tinh nhanh.

Quả nhiên bọn Chuột tài. Chỉ đôi bữa sau, đã thấy gửi báo cáo tư vấn:

"Sau khi nghiên cứu thực địa, trèo cả lên cổ rô-bốt kiểm tra, chúng tôi kết luận như sau:

1. Các rô-bốt này rất hiện đại, có khả năng đuổi đánh chim.
2. Các thông tin báo cáo ngài yêu cầu xác nhận đều sai. Các trinh sát của ngài do sợ quá đều đứng nhìn rô-bốt từ khoảng cách ngoài 200 thước và tưởng tượng.
3. Các rô-bốt tuy rất hiện đại, nhưng từ khi ra ruộng đuổi chim vẫn chưa hề được lắp pin".

Chẫu Chàng

**Thông tin bổ sung*: Câu chuyện được tập hợp lại trong *Ngụ ngôn Bói Cá* (2021 [1]) và xuất bản tiếng Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề *The Kingfisher Story Collection* năm 2022 [2].

References

[1] Hoàng, V. Q. (2021). *Ngụ Ngôn Bói Cá*. <https://books.google.com/books?id=kycrEAAAQBAI>

[2] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>